

Almo Signore.

Con gentilissima Sua Lettera di 2 Coz. Ella mi fa l'Onore di parteciparmi
la generosa deliberazione presa dalla R. Accademia dei Georgofili tendente
a cedere mille Copie dei discorsi tenuti nelle Solenni Adunanze
del 29 Giugno, a profitto delle Famiglie miserabili dei Volontari Fiorentini
d'Onore del Comitato di cui ho l'Onore di far parte, mi affetto a render per
di Lei mezzo all'Accademia le più distinte Grazie per questo Dono generoso,
assicurandoLa che la patriottica deliberazione dell'Accademia
è stata, e l'utile che risulterà per la Capiè del Comitato verso una
de' più portate a cognizione del Pubblico.

Colgo intanto con piacere questa nuova occasione per con-
fermarmi con distinto Obsequio

L. O. Alma

Firenze li 6 Luglio 1848.

Almo
Sig. Prof. Luigi Calamaj
Segretario della R. Accademia
dei Georgofili

Luigi Calamaj
Capo del Comitato

All' Hon. Signor
 P. Sig. Prof. Luigi Galvani
 Segretario della R. Accademia
 di Scienze e Lettere
 in Firenze

